

UO'T: 631.895:635.64:631.416

**TAKRORIY SABZAVOT EKINI POMIDORDA QO'LLANILGAN MINERAL VA
ORGANIK O'G'ITLAR HAMDA ORGANO-MINERAL KOMPOSTLARNI
TUPROQDAGI HARAKATCHAN FOSFOR DINAMIKASIGA TA'SIRI**

Boltaev Saydulla Maxsudovich¹

q.x.f.d., professor

Normuratov Oybek Ulug'berdiyevich²

q.x.f.f.d.(PhD) dotsent

Imamov Foziljon Zokirjonovich³

q.x.f.f.d., (PhD) v.b. dotsent

Berdiyeva Malika Azim Qizi⁴

talaba

¹Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

²Termiz davlat universiteti

³Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

⁴Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

Annотatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlari sharoitida takroriy sabzavot ekini pomidorda qo'llanilgan mineral va organo-mineral o'g'itlarning tuproqdagi harakatchan fosfor dinamikasiga ta'siri bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: och tusli bo'z tuproqlar, bentonit, go'ng, kompost, agrokimyo, harakatchan fosfor, fosfor dinamikasi, takroriy pomidor ekini.

**ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ОРГАНО-
МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОСТОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ПОВТОРНОЙ ОВОЩНОЙ
КУЛЬТУРЕ ТОМАТ НА ДИНАМИКУ ПОВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ**

Аннотация. В статье приведены сведения о влиянии минеральных и органических удобрений, вносимых в повторный овощной урожай томатов, на динамику подвижного фосфора в почве в светло-сероземах Сурхандаринской области.

Ключевые слова: светлые сероземы, бентонит, навоз, компост, агрохимия, подвижный фосфор, динамика фосфора, повторный урожай томатов.

**THE INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS AND ORGANO-
MINERAL COMPOSTS USED IN THE REPEATED VEGETABLE CROP TOMATO ON
MOBILE PHOSPHORUS DYNAMICS IN THE SOIL**

Abstract. The article provides information on the effect of mineral and organo-mineral fertilizers used in repeated vegetable crop tomatoes on the dynamics of mobile phosphorus in the soil in the light gray soils of the Surkhandarya region.

Keywords: light gray soils, bentonite, manure, compost, agrochemistry, mobile phosphorus, phosphorus dynamics, repeated tomato crop.

Kirish. Hozirgi davrda respublikamiz yer fondida muhim o'rinni egallaydigan sug'oriladigan yerlar unumdorligini saqlash va oshirib borishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki sug'oriladigan

yerlar maydoni respublikamiz umumiy yer maydoniga nisbatan 9-10 foiz atrofida bo'lib bor-yo'g'i 4,2-4,3 mln hektarni tashkil etadi. Shuning uchun sug'oriladigan sharoitda dehqonchilik yuritishda tuproqlar unumdorligini saqlash va oshirish uning qator fizikaviy, biologik va agrokimyoviy xossalarni yaxshilash bilan bir qatorda undagi oziqa elementlar miqdorini, dinamikasini, ularning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishini o'rganib borishni ham taqozo etadi. Chunki oziqa elementlari tuproq unumdorligining tarkibiy qismi hisoblanadi va tuproqning oziq moddalar bilan ta'minlanganlik darajasi yuqori bo'lmaguncha, bunday tuproqlar unumdor hisoblanmaydi.

Ma'lumki, tuproq tarkibidagi azotning miqdori ko'proq tuproqning organik qismiga bog'liq bo'lib, respublikamizning sug'oriladigan tuproqlarida quyidagicha uchraydi: och tusli bo'z tuproq haydalma qatlamida 0,04-0,07, eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda 0,08-0,12, qadimdan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda 0,10-0,15 va to'q tusli bo'z tuproqlarda 0,20-0,25 foiz bo'ladi [9].

Tuproqni azot bilan ta'minlanganligini aniqlashda 0-50 sm qatlamdagi mineral azot miqdorini hisobga olish zarur. Mineral azot miqdori ushbu qatlamda 63-67 mg/kg miqdorda bo'lganda o'simlik o'zlashtira oladigan azot bilan yetrali darajada ta'minlangan deb hisoblash mumkin [3; 4; 5].

Taqir o'tloqi tuproqlarda gumus va azot o'rtasida korrelyatsion bog'liqlik borligini ko'rish mumkin. Ushbu hududdagi tuproqlar tarkibidagi umumiy azot miqdori tuproq gumusi miqdori va uning o'zgarishi bilan bir xil xarakterga ega. Sababi ma'lumki, azotning 80-90% organik moddalar tarkibida bo'ladi [6; 7; 8].

Ushbu mualliflarning ta'kidlashicha, tuproqlarning oziqa elementlar bilan ta'minlanishi, ularning umumiy miqdori bilan emas, balki harakatchan shakldagi miqdori bilan aniqlanadi. Oziqa elementlarining harakatchan shakldagi miqdori juda ham kam bo'ladi va juda tez o'zgarib turadi. Chunki ular yuvilib ketishi mumkin, o'simliklar tomonidan juda tez o'zlashtiriladi va mikroorganizmlar ta'sirida mavsumiy o'zgarishda bo'ladi.

Materiallar va uslublar. Dala tajribasi Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Vaqt va imkoniyat" fermer xo'jaligida tarqalgan och tusli bo'z tuproqlarida olib borildi. Tajriba bir yarusda 11 variant va 3 takrorlikda o'tkazildi. Dala tajribasidagi paykallarning umumiy soni (11x3) 33 ta ga teng. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (Toshkent 1963), «Dala tajribalarni o'tkazish uslublari» (Toshkent 2007) kabi uslubiy qo'llanmalar asosida amalga oshirildi [1; 2].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olish eng avvalo tuproq tarkibidagi harakatchan oziq elementlarining miqdoriga bog'liq. Ekin maydonlari tuproqning tarkibidagi bunday harakatchan oziq moddalarning yig'indisi, tuproq unumdorligini belgilovchi ko'rsatkichlar qatoriga kiradi. Tuproqning oziq rejimi, asosan, harakatchan oziq moddalar miqdori va bu miqdorning dinamikasi bilan baholanadi. Chunki, harakatchan oziq moddalar o'simlik oziqlanishida bevosita ishtirok etadi va o'simlikning mineral oziqlanishini belgilaydi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, biz ham o'z tajribamizda och tusli bo'z tuproqlar tarkibidagi harakatchan fosfor va almashuvchan kaliy miqdorlariga mineral va organik o'g'itlar hamda organo-mineral kompostlarni qo'llashning ta'sirini o'rganib chiqdik. Tadqiqotda o'g'itlarning tuproq tarkibidagi harakatchan oziq elementlarga ta'siri pomidor ko'chatlari ekilganidan boshlab har bir fazalari bo'yicha vegetatsiya davrining oxirigacha o'rganib borildi.

Ma'lumki, tuproq tarkibidagi fosforning asosiy manbai tuproqning mineral va organik qismi hisoblanadi. Tuproqda fosforning to'planishida tuproqqa qo'llanilayotgan mineral o'g'itlar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ma'lumotlarga ko'ra, turli tuproqlarda fosfor miqdori birmuncha kichik ko'rsatkichlarda 0,1-0,25% farqlanadi. Azotdan farqli holda tabiatda (qora tuproqlar, kashtan

tuproqlardagi azot miqdori kabi) fosforgia juda boy tuproqlar uchramaydi. Shuningdek havo azotining biologik yo'l bilan bog'lanishi mumkin bo'lsa, tuproq fosfor zahiralarning tabiiy yo'l bilan to'planishi yo'llari mavjud emas. Ammo tuproqlar yuqori qatlamlarining ostki qatlamlar hisobiga, fosforgia boyishi kuzatiladi (fosforning biologik akkumulyasiyasi tufayli). Ammo bu jarayon sekinlik bilan o'zgarib boradi. Uning to'planish darajasi tuproqdan o'simliklar tomonidan hosil bilan olib ketilayotgan fosfor miqdori bilan teng bo'la olmaydi.

Tuproqdagi fosfor birikmalari oz eruvchanligi tufayli o'simliklarga sekin yoki qiyin o'tuvchanligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun ko'pgina tuproqlarda o'simliklar uchun fosforli o'g'itlarni qo'llash ma'qbul choralardan hisoblanadi. Tuproqda fosfor birikmalari turli o'zgarishlarga duch keladi. Ular orasida tuproq genezisi va unumdorligida muhim ahamiyatlisi - fosfor organik birikmalarning mineralizasiyasi, fosforli birikmalar harakatchanligining o'zgarishi, fosforning immobilizasiyasi va fosfatlar yutilishi (fiksasiyasi) jarayonidir.

Fosfatlar mineralizasiyasi deb, fosfor organik birikmalarning mikroorganizmlar faoliyati natijasida mineral birikmalar o'zgarishiga aytiladi. Turli fermentlar masalan, fitaza fermenti ta'sirida, organik fosfor saqlovchi birikmalardan ortafosfor kislotasi qoldiqlari ajraladi. Tuproqlardagi organik fosfor ulishiga, tuproqdagi barcha fosfor zaxirasining 10-20 % dan to 70-80% gacha qismi to'g'ri keladi. Shuning uchun ham fosforning organik birikmalari o'simliklarni fosfor bilan ta'minlashdagi muhim rezrev hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi va rivojlanishida fosforning harakatchan shakli muhim o'rinni egallaydi. I. Boboxo'jaev va P. Uzoqov (1995) ta'kidlashicha sug'oriladigan bo'z tuproqlarda harakatchan fosforning miqdori 15-30 mg/kg atrofida bo'ladi. Tuproqdagi harakatchan shakldagi fosforning o'zgarishi va unga turli omillar jumladan o'g'itlarning ta'siri turli tuproqlarda bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. Mineral fosfor umumiy fosforning 85-90 % ni tashkil qiladi, organik fosfor esa 10-15 % qismini tashkil qiladi, Respublikamiz sug'oriladigan tuproqlarida organik modda kam, shu sababli o'simliklarning fosfor bilan oziqlanishida mineral fosfor katta ahamiyatga ega[9].

Biz ham o'z tajribamizda har xil me'yordagi mineral o'g'itlar fonida bentonit, go'ng va organomineral kompostlarni qo'llashni tuproqdagi harakatchan fosfor miqdoriga ta'sirini o'rgandik. Harakatchan fosfor miqdori pomidorning 3-4 chin barg, shonalash va gullash fazalarida yuqori bo'ldi va meva tugush hamda pishish fazalarida biroz kamayishi kuzatildi. Tuproqning fosfor rejimi uning unumdorligini belgilashda ham muhim o'rin tutadi. Tuproqda fosfatlarning harakatchan holga o'tishi juda sekin kechadi. Fosfatlar tuproqda azotga nisbatan kam harakatchan bo'ladi. O'g'itsiz-nazorat variantda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori o'simlikning vegetatsiya davri oxirigacha kamayishi kuzatildi (jadval).

Mineral o'g'itlarni qo'llash natijasida harakatchan fosfor miqdori o'g'itsiz-nazorat variantga nisbatan sezilarli ortdi. Mineral o'g'it qo'llanilganda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori butun o'suv davri davomida o'g'itsiz-nazorat variantiga nisbatan yuqori bo'ldi. Masalan, o'g'itsiz-nazorat variantda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori o'simlikning dastlabki (3-4 chin barg) fazasida tuproqning 0-30 va 30-50 smli qatlamida mos ravishda 18,2-14,5 mg/kg ni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich mineral o'g'itlarni o'zi alohida qo'llanilgan variantda mos ravishda 28,1 va 24,2 mg/kg ni tashkil etdi. Tuproqdagi harakatchan fosfor dinamikasining ortib borishi mineral o'g'itlarni ikki xil me'yorlaridagi fonida bentonit, go'ng va organomineral kompostlarni qo'llash hisobiga boshqa variantlarga nisbatan maksimal ko'rsatkichni namoyon qildi. Masalan, mineral o'g'itlarni oshirilgan ($N_{150}P_{120}K_{100}$) fonida organik o'g'it go'ngni 15 t/ga va organomineral kompostni 21 t/ga me'yorlari bilan qo'shimcha oziqlantirilganda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori shonalash va gullash fazalarida mos ravishda 34,2-34,4; 35,3-35,7 va 36,7-29,6 hamda 36,5-30,2 mg/kg ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar qo'shimcha oziqalarni mineral o'g'itlarni kamaytirilgan ($N_{120}P_{100}K_{80}$) fonida

qo'llanilgan 9 va 10 variantlarda ham shunga yaqin ma'lumotlar olingan bo'lsa ham o'g'it qo'llanilmagan nazorat va mineral o'g'itlarni o'zi alohida qo'llanilgan variantlarga nisbatan sezilarli yuqoriligi ma'lum bo'ldi. Masalan mineral o'g'itlarni (N₁₂₀P₁₀₀K₈₀) o'zi alohida qo'llanilganda tuproqdagi harakatchan fosfor miqdori tuproqning 0-30 va 30-50 sm li qatlamlari bo'yicha shonalash va gullash fazalarida 28,9-26,4 va 32,2-20,8 mg/kg ni tashkil etgan bo'lsa, ushbu mineral (N₁₂₀P₁₀₀K₈₀) o'g'itlar fonida 15 t/ga go'ng va 21 t/ga organomineral kompostlarni qo'llanilishi mineral o'g'itlarni o'zi alohida qo'llanilgan variantga nisbatan mos ravishda 4,5-6,9; 3,6-7,7 mg/kg hamda 5,3-8,3 va 3,3-8,3 mg/kg ga yuqoriligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Surxondaryo viloyatining och tusli bo'z tuproqlar sharoitida takroriy sabzavot ekini pomidor yetishtirishda mineral o'g'itlarni turli me'yorlari fonida qo'shimcha organo-mineral o'g'itlarni qo'llash tuproqning agrofizik, agrokimyoviy xossalariga ijobiy ta'sir ko'rsatib, tuproq tarkibidagi harakatchan fosfor miqdorini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Tashkent, 1963. С. 156.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari.–Toshkent 2007.-148-b..
3. Imomov Foziljon Zokirjonovich., Boltayev Saydulla Maxsudovich. Influence of mineral and organic fertilizers and phosphogypsum on the ammonia and nitrate nitrogen in the soil. // Agroinnovatsiya Jurnal. Termiz tumani 2023 yil №1. 65-68-B.
4. Сайдулла Мақсудович Болтаев, Ойбек Улугбердиевич Нормуратов, Фозилжон Зокиржонович Имамов. Влияние азотных удобрений в разной дозе на агрохимические свойства почвы. // Agroinnovatsiya Jurnal. Termiz tumani 2023 yil 90-95-C.
5. Фозилжон Зокиржонович Имамов. Минерал ва органик ўғитлар ҳамда фосфогипсни тақир-ўтлоқи тупроқлар унумдорлиги ҳамда ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий микдорларига таъсири. / Science and innovation online conference. 2022 Special Issue 2 616-621-b.
6. Имамов Фозилжон Зокиржонович, Ортиқов Тулқин Кучкарович, Ашуrow Шавкат Шодмонович. Влияние минеральных и органических удобрений, а также фосфогипса на состав поглощенных оснований орошаемых такырно-луговых почв. // Актуальные проблемы современной науки. –Москва, 2023 №1 (130) –С.50-54
7. Imamov F.Z. Ortiqov T.Q. Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni ingichka tolali Surxon-14 g'o'za navining hosildorligiga ta'siri // "Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi"–Xiva, 2023 -№2/1 son. -B.133-136
8. Imamov Foziljon Zokirjonovich Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni tuproq oziq rejimi hamda ammoniy va nitrat shaklidagi azot miqdoriga ta'siri // "O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi"–Toshkent, 2023 Maxsus son (2) -B.13-14.
9. Boboxo'jaev I., Uzoqov P. Tuproqshunoslik. –T.: «Mehnat», 1995. -51 b.